

MENINGKATKAN KESADARAN DAN SENSITIVITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI DIFABEL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Insania Arifah

Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas

Email: insaniarfh@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggali dan mengulas pentingnya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam konteks pelayanan publik. Penulisan ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu: hambatan umum yang dihadapi oleh penyandang difabel, alasan pentingnya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam konteks pelayanan publik, dan langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam pelayanan publik. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari internet. Pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan artikel, dokumen, jurnal ilmiah, website yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat dalam menghadapi difabel dalam pelayanan publik. Hasil penelitian ini yaitu pentingnya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam pelayanan publik sangat signifikan. Namun, hambatan-hambatan yang dihadapi difabel dalam mengakses pelayanan publik masih sangatlah nyata. Semua ini menunjukkan perlunya tindakan nyata untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat dalam menghadapi difabel dalam pelayanan publik.

Kata kunci : kesadaran masyarakat, difabel, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap difabel adalah sebuah tuntutan moral dan kewajiban bagi setiap masyarakat yang berpegang pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Difabel adalah bagian integral dari masyarakat, dan memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menikmati layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga pelayanan. Istilah “Penyandang Disabilitas” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) dimaknai sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Disabilitas adalah seseorang yang menderita keterbatasan fisik, mental atau gabungan dari keterbatasan fisik atau mental dalam waktu yang lama. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan karena tidak dapat diaksesnya penyandang disabilitas di area layanan publik tersebut. Status dan hak penyandang disabilitas dijamin oleh Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang persamaan kedudukan dan persamaan hak, tanggung jawab dan peran sebagai bagian dari memperkuat masyarakat Indonesia.

Namun, pada kenyataannya, difabel sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pelayanan publik yang layak. Kurangnya kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap kebutuhan dan hak-hak difabel menjadi salah satu penyebab utama ketidakmerataan dalam pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat dalam menghadapi difabel dalam pelayanan publik.

Artikel ini bertujuan untuk menggali dan mengulas pentingnya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam konteks pelayanan publik. Dalam artikel ini, akan membahas beberapa alasan mengapa hal ini penting, mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi difabel dalam mengakses pelayanan publik, dan menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat dalam menghadapi difabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara terkait dengan produk, layanan, dan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk mengenai barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Pelayanan Publik, 2009). Menurut Zauhar (2001), pelayanan publik adalah upaya untuk membantu memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan bantuan (Lukman dan Zauhar dalam (A.Batinggi & Ahmad Badu, 2013). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah Interaksi yang terjadi antara dua kelompok, yaitu antara penyedia barang atau jasa, dalam hal ini pemerintah, dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa tersebut, seperti penyedia layanan publik, dengan tujuan untuk memuaskan penggunaanya.

Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah yang mencakup gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Istilah disabilitas berasal dari dua kata yaitu DIS dan ABILITY. Kata DIS digunakan untuk merujuk pada kondisi yang berlawanan dengan kata yang mengikutinya. Sementara itu, ABILITY memiliki arti kemampuan. Jadi, jika kata DIS dan ABILITY digabungkan, artinya adalah ketidakmampuan. Oleh karena itu, Palupi berpendapat bahwa disabilitas adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang lain secara umum (Palupi, 2014). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disabilitas adalah pembatasan atau hambatan (akibat dari kecacatan) kemampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal untuk manusia. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas Inggris yang menjelaskan disabilitas sebagai orang yang "memiliki kecacatan fisik atau mental yang berdampak negatif secara substansial dan jangka panjang pada kemampuan mereka untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal" (Daniel et al, 2005). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kendala

dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena kekurangan fisik atau non-fisik dalam dirinya, dapat merupakan bawaan sejak lahir atau akibat dari peristiwa atau bencana yang menyebabkan kecacatan pada dirinya.

Aksesibilitas Difabel dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat 4 menyatakan "Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan." Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah harus memenuhi empat Azas utama sebagai berikut:

1. Azas kemudahan
2. Azas kegunaan
3. Azas keselamatan
4. Azas kemandirian

Sedangkan PP No. 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas untuk menjamin aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi akses pada bangunan umum, jalan umum, taman, pemakaman umum, dan transportasi umum. Aksesibilitas non fisik meliputi layanan informasi dan layanan khusus.

Kesadaran dan Sensitivitas Masyarakat

Kesadaran dan Sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam pelayanan publik sangat penting untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Difabel adalah bagian penting dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara dengan yang diterima oleh masyarakat umum. Kesadaran dan sensitivitas yang tinggi akan mengurangi diskriminasi dan memastikan akses penuh terhadap pelayanan publik bagi difabel.

METODE

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah kajian literatur tentang kesadaran dan sensitivitas masyarakat dalam menghadapi difabel dalam pelayanan publik dari jurnal penelitian, artikel, majalah, buku, dan situs web. Literatur yang digunakan sebagai referensi diambil dari database Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam kajian literatur adalah kesadaran masyarakat, disabilitas, pelayanan publik, hambatan bagi penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Umum Yang Dihadapi Penyandang Difabel

1. Aksesibilitas Fisik: Hambatan aksesibilitas fisik adalah salah satu hambatan utama yang dihadapi difabel. Ini mencakup kurangnya aksesibilitas di gedung-gedung publik, transportasi umum yang tidak ramah difabel, kurangnya fasilitas parkir yang sesuai, tangga yang curam tanpa adanya alternatif akses, dan kurangnya fasilitas yang dirancang untuk difabel seperti toilet yang dapat diakses.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang difabel dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang sesuai. Ketidaktahuan tentang kebutuhan khusus dan perspektif difabel dapat mengakibatkan ketidaktahuan, perlakuan yang tidak sensitif, atau bahkan diskriminasi dalam pelayanan publik.

3. Kurangnya Komunikasi yang Efektif: Difabel yang memiliki keterbatasan komunikasi, seperti difabel pendengaran atau difabel dengan gangguan bicara, mungkin menghadapi hambatan dalam berkomunikasi dengan petugas pelayanan publik. Kurangnya

dukungan komunikasi, seperti penerjemah bahasa isyarat atau bantuan komunikasi alternatif, dapat menyulitkan difabel untuk menyampaikan kebutuhan dan memahami informasi yang diberikan dalam pelayanan publik.

4. Stigma negatif dan Diskriminasi: Difabel sering menghadapi stigma negatif dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pelayanan publik. Stigma dan prasangka masyarakat terhadap difabel dapat menghasilkan perlakuan yang tidak adil, penolakan dalam memberikan pelayanan, atau bahkan eksklusi sosial dalam konteks pelayanan publik.

5. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya yang memadai, baik finansial maupun personel, dalam menyediakan pelayanan yang ramah difabel juga menjadi hambatan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kualitas pelayanan yang rendah, kurangnya pelatihan staf, atau kurangnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan kebutuhan difabel.

B. Alasan Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Dan Sensitivitas Masyarakat Terhadap Difabel Dalam Konteks Pelayanan Publik

1. Kestaraan dan Keadilan: Setiap individu, termasuk difabel, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan pelayanan publik yang setara. Meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel akan membantu mengatasi diskriminasi dan memastikan bahwa difabel dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dalam menerima pelayanan publik yang adil dan setara. Dalam teori keadilan, John Rawls menjelaskan bahwa harus ada hubungan sosial antara individu dan masyarakat, yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan, yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, otoritas, kekuasaan, termasuk harga diri dan kebebasan. Teori ini mengklaim bahwa menciptakan keadilan membutuhkan kerja sama antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan negara untuk mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Dimana sebagai

masyarakat perlu adanya kesadaran dan sensitivitas terhadap penyandang disabilitas, sedangkan bagi pemerintah mereka berperan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

2. Inklusi Sosial: Kesadaran dan sensitivitas yang tinggi terhadap difabel dalam pelayanan publik akan mempromosikan inklusi sosial. Difabel sering menghadapi stigma dan pengabaian sosial, yang dapat membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan publik. Dengan meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat, difabel dapat diterima dan terlibat secara penuh dalam kegiatan sosial, termasuk dalam pelayanan publik.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Kesadaran dan sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan dan perspektif difabel akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang lebih sadar akan mampu mengakomodasi kebutuhan difabel dengan lebih baik, memastikan pelayanan yang lebih responsif dan relevan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan dan pengalaman positif

difabel dalam menggunakan pelayanan publik.

4. Penghapusan Hambatan dan Penghambat: Dengan meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel, akan lebih mungkin untuk mengidentifikasi dan menghapus hambatan dan penghambat yang dihadapi oleh difabel dalam mengakses pelayanan publik. Kesadaran yang tinggi akan memotivasi langkah-langkah untuk mengatasi hambatan fisik, sosial, atau komunikasi yang ada, sehingga memastikan aksesibilitas penuh bagi difabel.

5. Pendidikan dan Perubahan Sikap: Meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam pelayanan publik juga berarti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang difabel. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap difabel, mengurangi stereotip dan prasangka yang ada. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi difabel dalam pelayanan publik.

C. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Kesadaran dan Sensitivitas Masyarakat Terhadap Difabel Dalam Pelayanan Publik

1. Kampanye Edukasi dan Informasi: Mengadakan kampanye edukasi dan informasi yang luas tentang difabel, termasuk mengenai kebutuhan mereka, hak-hak mereka, dan tantangan yang dihadapi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, brosur, seminar, atau workshop. Selain itu, sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah juga harus mengintegrasikan materi tentang keberagaman dan inklusi dalam kurikulum mereka. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang difabel serta mengatasi stereotip dan prasangka yang ada. Melalui edukasi yang holistik, masyarakat akan memahami kebutuhan dan potensi difabel serta pentingnya memberikan dukungan yang setara bagi mereka.

2. Pelatihan dan Sensibilitas: Mengadakan pelatihan dan program sensibilitas bagi masyarakat, terutama bagi penyedia layanan publik seperti

petugas kesehatan, petugas pelayanan masyarakat, staf pemerintah, dan pekerja di sektor publik. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang kebutuhan dan perspektif difabel, komunikasi yang efektif, serta keterampilan untuk memberikan pelayanan yang inklusif dan sensitif terhadap difabel.

3. Mendorong Partisipasi Difabel: Mendorong partisipasi aktif difabel dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok advokasi difabel, konsultasi publik yang melibatkan difabel, atau penciptaan mekanisme partisipasi yang inklusif. Dengan melibatkan difabel dalam proses pengambilan keputusan, pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

4. Meningkatkan Aksesibilitas Fisik: Memperbaiki aksesibilitas fisik di tempat-tempat publik seperti bangunan, fasilitas umum, transportasi, dan infrastruktur. Hal ini meliputi pembangunan tangga yang lebih ramah difabel, pemilihan jalan yang lebih mudah diakses, fasilitas toilet yang dapat diakses, dan fasilitas parkir yang

sesuai. Memastikan bahwa lingkungan fisik dapat diakses dengan mudah oleh difabel akan membantu meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi mereka. Seluruh personel pelayanan publik juga harus dilatih tentang kebutuhan dan cara berkomunikasi dengan difabel secara efektif dan sensitif.

5. Promosi Kebijakan dan Standar Inklusif: Memperkuat kebijakan dan standar inklusif dalam pelayanan publik. Hal ini dapat melibatkan pembuatan kebijakan yang mengharuskan aksesibilitas dan pelayanan yang inklusif bagi difabel, serta mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, mendorong lembaga dan organisasi untuk mengadopsi pedoman dan praktik terbaik dalam memberikan pelayanan yang ramah difabel.

6. Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swasta untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam pelayanan publik. Ini dapat melibatkan kerjasama dalam

penyuluhan, pelatihan, pengembangan program, dan pemantauan implementasi kebijakan inklusif.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih sadar, sensitif, dan inklusif terhadap difabel dalam konteks pelayanan publik. Dengan meningkatnya kesadaran dan sensitivitas ini, difabel akan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan lingkungan yang lebih inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat terhadap difabel dalam pelayanan publik sangat signifikan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan hak-hak difabel, mereka akan mampu memberikan dukungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi difabel dalam masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan sensitivitas juga akan mendorong pemerintah dan lembaga pelayanan untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif, sehingga mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil dan merata.

Namun, hambatan-hambatan yang dihadapi difabel dalam mengakses pelayanan publik masih sangatlah nyata. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya aksesibilitas fisik, minimnya pengetahuan dan keterampilan staf pelayanan terkait disabilitas, stigma sosial, dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus yang dimiliki oleh difabel. Semua ini menunjukkan perlunya tindakan nyata untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat dalam menghadapi difabel dalam pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas masyarakat, langkah-langkah konkret dapat dilakukan, seperti pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat umum dan staf pelayanan publik tentang disabilitas dan cara berinteraksi dengan difabel secara ramah dan inklusif. Diperlukan upaya untuk menghilangkan hambatan fisik seperti rambu-rambu yang dapat dibaca secara Braille, akses yang mudah bagi kursi roda, dan fasilitas transportasi yang ramah difabel. Selain itu, informasi tentang pelayanan publik harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh difabel, seperti teks yang diperbesar atau terjemahan dalam bahasa isyarat.

Dengan mengadopsi pendekatan inklusif dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran serta sensitivitas masyarakat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi

difabel. Artinya, difabel akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan layanan publik yang mereka perlukan, sehingga mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dr. Vivi Yulaswati, M. F. (2021). *KAJIAN DISABILITAS: TINJAUAN PENINGKATAN AKSES DAN TARAF HIDUP PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA*. Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Fadiyah, U. Z. (2020). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas Di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*.

Hastuti, R. K. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

I Ketut Surya Buana, D. G. (2019). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.

Jovano Deivid Oleyver, P. (2019). Manajemen Pelayanan Publik: Tinjauan tentang Keadilan Akses Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*.

Palupi, D. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra.

Sintya Trifira, R. E. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*.

Sugi Rahayu, U. D. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.

Tarsidi, D. (2011). Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik. *Jassi Anakku*.

Tio Tegar Wicaksono, G. H. (2019). Pelayanan Umum Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel. *INKLUSI : Journal of Disability Studies*.

Winsherly Tan, D. P. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*.

- Hak Penyandang Difabel". *Jurnal Pemerintahan dan Politik* .
- Arianto D, A. N. (2022). GAMBARAN AKSESIBILITAS, INKLUSIVITAS, DAN HAMBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMANFAATKAN TRANSPORTASI PUBLIK: STUDI LITERATUR DI BERBAGAI NEGARA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Fathimah K, A. N. (2020). AKSESIBILITAS SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN DISABILITAS FISIK DALAM MENGAKSES FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI ACTIVITY DAILY LIVING. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Ferry Firdaus, F. I. (2010). AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal Borneo Administrator*.
- Jovano Deivid Oleyver, P. (2019). Manajemen Pelayanan Publik: Tinjauan tentang Keadilan Akses Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*.
- Muhammad Ibnu Hiban, E. P. (2020). Smart City dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Difabel di Yogyakarta "Study Kasus: Infrastruktur Transportasi Publik dalam Memenuhi
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*.
- R, H. (2020). HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI RUMAH IBADAH DALAM TINJAUAN PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*.
- Ratna Dewi Pangestuti, F. P. (2022). Kontruksi Sosial Pendidikan Umum Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Sesya Dias Mumpuni, A. Z. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*.
- Sukmawati, N. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. *Media of Law and Sharia*.
- Syifa Salsabila, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa wilayah dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.